

**Plan Estratégico de Empleo , Turismo Sostenible y
Actividades Complementarias para la Mancomunidad de
Municipios del Norte en la isla de Gran Canaria**

Elaborado por: Isabel A. Montesdeoca Ojeda

Extracto de las Fases de inicio: Tareas previas y misión visión y valores para realizar un plan estratégico de Empleo, basado en el Manual de Elaboración de Planes Estratégicos de Políticas Públicas en la Junta de Andalucía

FASE 1: TAREAS PREVIAS

- o Prólogo: punto de partida
- o Introducción
- o Justificación
- o Liderazgo
- o ¿Por qué la delimitación territorial escogida?
- o Delimitación del ámbito de actuación(COLECTIVO, EDAD, ETC...)
- o Modelo de Gobernanza
- o Perspectiva de Género

FASE 2: MISIÓN, VISIÓN y VALORES

- 2.1 Introducción
- 2.2 Misión
- 2.3 Visión
- 2.4 Valores

Prólogo: punto de partida

El territorio en el que nos vamos a situar para llevar a cabo este **Plan Estratégico de Empleo , Turismo Sostenible y Actividades Complementarias** es en la **isla de Gran Canaria**, a la que podemos denominar como un pequeño gran continente, y que es de origen volcánico.

Consta de **21 municipios**: Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, **Mogán**, Moya, **Las Palmas de Gran Canaria**, **San Bartolomé de Tirajana**, La Aldea de San Nicolás, Santa Brígida, **Santa Lucía de Tirajana**, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teror, Valsequillo de Gran Canaria, Valleseco y La Vega de San Mateo. Es la **3ª isla** mayor en **superficie** contando con **1561, 52 Km²** y **236 Km²** de costa, y la **segunda isla más poblada**. En 2024 asciende al total de **869.984** habitantes (ISTAC).

Pertenece a la región denominada Macaronesia, dentro de la Unión Europea, que se compone de tres archipiélagos: las Islas Azores y Madeira , pertenecientes ambas a Portugal; y las Islas Canarias incluidas en España. El archipiélago está situado en el Océano Atlántico y abarca 8 islas y 5 islotes. Políticamente el archipiélago se compone de siete islas con administración propia y una isla – La Graciosa - que se gestiona en forma de pedanía: entidad local menor con personalidad jurídica.

Está, a su vez, dividida en dos **Provincias**:

- La Occidental - **Santa Cruz de Tenerife: Tenerife**, como **isla capitalina**, seguidas de las islas no capitalinas, La Palma, El Hierro y La Gomera.
- La Oriental - **Las Palmas: Gran Canaria**, como **isla capitalina**, seguidas de las islas no capitalinas, Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura.

Nosotras abarcaremos los municipios que configuran la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria (**MMNGC**) , antes denominada Mancomunidad de Municipios del Noreste de Gran Canaria, cuando se constituyó en 1973, pero que no abarcaba estos municipios actuales, por lo que ha ido creciendo.

El término **MMNGC**, su actual denominación, comenzó en el año 2001. Pero ya antes, “a partir del año 2000, fue cuando adquirió la dimensión actual, como consecuencia de la ampliación de sus competencias, la disponibilidad de una sede propia, una reorganización de sus recursos, el aumento de su presupuesto, así como un paulatino aumento en la dotación de personal”.

Separan al archipiélago canario de la Península Ibérica, aproximadamente, unos 1400 km de distancia, que solo se pueden realizar en barco o en avión.

Estas circunstancias hacen del Archipiélago Canario un territorio singular, aislado y con aislamiento en la propia región. Cada isla es diferente y, a su vez, cada isla está territorialmente definida de forma muy diversa y dispersa. Esta idiosincrasia hace que el transporte deba estar subvencionado por el Estado y por el propio Gobierno de

Canarias, dada la imposibilidad de movilidad de forma autónoma, entre provincias, como si ocurre en el territorio peninsular. Tenemos una alta dependencia a los barcos y aviones.

Las islas Canarias, pertenecen a las conocidas como «regiones ultraperiféricas: RUP» lo que hace que La Unión Europea **apoye** el desarrollo de estas regiones, y este apoyo, tiene como **objetivo paliar** las dificultades derivadas de esta circunstancia de lejanía geográfica.

En el caso de Canarias, se está produciendo una alta tensión entre la población, la alta llegada de turismo y la cada vez más alta llegada de pateras, debido a su condición de territorio limitado.

Por un lado, los procesos migratorios que están colapsando las capacidades de acogida de estas personas, que, generalmente llegan en pateras y que se derivan en problemas políticos y económicos con el resto de comunidades autónomas del territorio español, y que afecta a la población, a los recursos de los que se dispone y al acceso al mercado laboral. Esta circunstancia se produce porque somos territorio de paso hacia Europa. Por otro lado, la alta población flotante - turismo y turismo vacacional - que genera escasez de recursos tales como: la vivienda, el agua, el desgaste del territorio, la gestión de residuos, la producción agrícola y ganadera, el acceso a la sanidad, a la vivienda, en definitiva a la capacidad de carga de este territorio y que afecta también al mercado laboral y, en primera instancia a la redistribución equitativa de la “riqueza” que se genera en detrimento del aumento del salario por el incremento del gasto que genera la atención al sector de la hostelería y la restauración y hacia otros servicios alrededor de este, ya que son el motor económico en esta isla en particular.

Para ir localizando, en detalle, este estudio lo ubicaré en la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria - Mercado local de trabajo del Norte de Gran Canaria – que abarca los municipios: **Agate, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco**. Estos datos estarán en relación a la MMNGC, respecto a la isla de Gran Canaria ya que, por su condición insular, cada isla tiene unas particularidades concretas y, este **Plan Estratégico** puede ser implantado en cada una de ellas respetando, indiscutiblemente, las peculiaridades de cada una ya que, no vamos a inventar nada nuevo, pero si que intentaremos que los recursos en su amplitud, sean utilizados para sacar el máximo beneficio de ellos para revertirlo en la isla de Gran Canaria en su conjunto y en particular en la MMNGC. Para ello utilizaré datos/indicadores comparativos referidos a:

- Mercado local de trabajo, población: local, foránea e inmigrante, empleo/desempleo, sectores productivos, etc...

Haré hincapié, para poder implantar este plan de empleo joven, en los municipios que territorialmente sean más grandes a nivel poblacional y uso del territorio, ya que tendrán mayores actividades comerciales y poblacionales y esto puede producir una repercusión favorable tanto en el propio municipio como para la Mancomunidad. Eso sí, destacaremos de todos ellos su patrimonio natural, cultural, social, y las características idiosincráticas de la población del norte de la isla.

Los períodos que estudiaremos para justificar la necesaria puesta en marcha de este Plan, abarcarán los años comprendidos entre el 2021 y el 2024 ya que, como hemos vivido como conjunto mundial la reciente pandemia Covid, veremos que marcó un rumbo distinto en la población, economía y territorios en general, y visibilizaremos su influencia en la producción y sectores productivos.

Y, llegando a la actualidad, observaremos los cambios generados en estos momentos que ha hecho de esta mancomunidad, un motor de cambio económico, llegando a ser referentes en la isla de Gran Canaria en corresponsabilidad con todos los actores: desde las administraciones, a las empresas, la ciudadanía, etc.

FASE 1: TAREAS PREVIAS

o Introducción

El objeto del presente trabajo es la elaboración de un **Plan Estratégico de Empleo , Turismo Sostenible y Actividades Complementarias** para la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, cuya finalidad será definir, estructurar y apoyar la mejora de la cualificación y recualificación de las personas demandantes de empleo y a las empleadas de la comarca norte de la isla, respecto a la recepción de personas turistas en sus municipios, con el fin de mejorar sus competencias personales, profesionales y sociales para que contribuya a una mejor cualificación y por ende, en una mejora económica de los lugares que habitan y revierta en la ciudadanía, cuidando del territorio y posicionando las bondades del lugar para el uso y disfrute de las personas visitantes, en consonancia con la población local, el territorio, el cuidado del mismo y la convivencia entre las diferentes actividades complementarias que se desarrollan. Con el objeto de que todo ello ejerza de buena influencia para determinar el futuro de la zona como destino turístico rural diferenciado de la zona sur de Gran Canaria, denominada “destino de sol y playa”.

o **Justificación**

El objetivo fundamental de este plan es mejorar la empleabilidad de personas menores de 30 años y la cualificación y recualificación en el sector turístico y la economía sostenible, además de las actividades complementarias en el sector.

Consiste en definir un planteamiento estratégico **común** a los municipios que conforman la Mancomunidad del Norte, y adaptable a cada municipio, **mediante acciones de orientación, formación especializada** en atención al turismo, idiomas: inglés y alemán, gestores de alojamientos rurales, gestores de albergues, personal de limpieza y mantenimiento, Técnico de Actividades en la Naturaleza, Guía Insular, Guía Local, Informador Turístico, Animador turístico, Atención al cliente de servicios turísticos, Nuevas Tecnologías, Recepcionista, Cocinero, Ayudante de Cocina, Camarero, Ayudante de Camarero, Elaboradores de productos artesanales, Elaboradores de productos agropecuarios, etc; **y el acompañamiento hacia la inserción junto con acciones de prospección e intermediación laboral, generando alianzas empresariales en la comarca**, presentándolo como alternativa para el desarrollo municipal, teniendo como objetivo fundamental potenciar y optimizar los efectos de la mejora de la empleabilidad en la comarca norte de la isla.

Este plan contará con la colaboración entre entidades públicas y privadas para garantizar su viabilidad y sostenibilidad. Se promoverán incentivos y sinergias entre los oportunos actores del mercado laboral para alcanzar:

- ✓ Conseguir cofinanciación y soporte/apoyo técnico.
- ✓ Alinear las medidas previstas en el Plan con otros objetivos estratégicos supramunicipales.
- ✓ Garantizar la sostenibilidad financiera y la coherencia con las políticas activas de empleo y de igualdad de oportunidades.
- ✓ Promover la colaboración entre entidades públicas y privadas, fomentando incentivos y alianzas estratégicas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Para ello, se establecerán las siguientes líneas de acción:

- ✓ Creación de convenios con empresas y cooperativas de los sectores mencionados, garantizando, en la medida de lo posible empleo estable y condiciones laborales dignas para personas menores de 30 años.

- ✓ Fomento de incentivos fiscales y ayudas económicas para las empresas que contraten personal en situación de desempleo prolongado, personas que estén dispuestas a recualificarse, personas con certificado profesional.
- ✓ Establecimiento de programas de formación en colaboración con centros educativos y empresas, promoviendo la especialización y la mejora de competencias profesionales.
- ✓ Desarrollo de proyectos de innovación social en el ámbito rural, que permitan optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio que se presta.
 - ✓ Impulso a la economía social y cooperativa, favoreciendo la creación de empresas de inserción laboral y cooperativas de trabajadoras de los sectores antes mencionados, como ejemplo de guías turísticos, queseros, agricultores, restauración, con el fin de mejorar la economía sostenible, circular y de km 0, otro atractivo para el turismo rural y sostenible.
 - ✓ Promoción de espacios de diálogo y participación entre el sector público, privado y la sociedad civil, para garantizar una planificación estratégica inclusiva y eficiente.

La puesta en marcha de esta estrategia no tiene sentido sin tener en cuenta la normativa, tanto nacional como internacional, existente. Esta normativa nos marcará también las distintas actuaciones que podremos desarrollar para alcanzar los objetivos marcados en este plan. Vamos a presentar alguna pinceladas de la normativa de carácter nacional e internacional de la que nos iremos nutriendo para poder llevar a cabo, de forma efectiva, este Plan Estratégico de Empleo, tanto para que esté acorde con la normativa vigente y con las partidas económicas que destinan, desde los diferentes organismos, como para que las propuestas sean puestas en escena.

La **Agenda 2030** para el desarrollo sostenible, impulsa el cumplimiento de 17 ODS, dentro de nuestro Plan Estratégico de Empleo para la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria tienen cabida, en nuestro caso particular, nos centraremos en los:

ODS 4: Educación de Calidad.

Atenderemos, también, a las normativas que son de aplicación a la formación reglada y no reglada y para el empleo, Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, RD 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, etc...

ODS 5: Igualdad de Género.

Dentro de este marco, también será de aplicación la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 1/2010, 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres , que aseguran que todas las acciones del plan cumplan con los estándares legales para una igualdad efectiva, garantizando así condiciones laborales más equitativas y el empoderamiento de las mujeres.

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Aplicando Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, ya que la generación de trabajos dignos es clave para romper el ciclo de la exclusión social y promover un crecimiento sostenible. La capacitación en el Turismo sostenible y las actividades complementarias fortalece tanto a la economía local como a la calidad de vida, respondiendo a necesidades crecientes de una población que envejece y/o se trasladan a las ciudades y se despoblan los lugares de donde provienen; así como a la profesionalización de aquellas personas en la certificación exigida para este desarrollo profesional, que verán incrementadas sus competencias profesionales.

Entre las estrategias y medidas, este **Plan Estratégico** se orienta a promover contratos estables, condiciones laborales dignas y formación especializada que impulsen un crecimiento económico inclusivo en el Sector del Turismo sostenible y las actividades complementarias; respondiendo a la visión de la Agenda 2030, que aboga por un crecimiento económico sostenible y por el empleo decente como motor para el desarrollo social, incorporando al Plan programas de formación alineados con la demanda del mercado en el Sector, garantizando no solo la adquisición de competencias técnicas, sino también habilidades transversales para el desarrollo profesional.

ODS 10: Reducción de las Desigualdades. La reducción de desigualdades es un objetivo central de la Agenda 2030, que persigue la cohesión social y la redistribución equitativa de recursos y oportunidades.

Canarias cuenta con financiaciones de Europa, del Estado y de la propia autonomía para afrontar la reducción de las desigualdades. Líneas de financiación como los fondos Next Generation, FEDER, Fedecan, etc...

- ✓ Al atender las particularidades del área territorial de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, con sus desafíos específicos, entre los que podemos destacar la despoblación y el envejecimiento, el plan se convierte en una herramienta para impulsar una transformación económica y social más justa.

- ✓ Entre las estrategias y acciones contempladas, se implementarán medidas para superar desigualdades territoriales y sociales, poniendo especial énfasis en la integración del colectivo de personas desempleadas menores de 30 años, especialmente en mujeres y en la transformación de áreas rurales.

- ✓ El impacto esperado es múltiple: desde la mejora de la calidad y estabilidad del empleo en el sector, hasta la reducción de las desigualdades y la consolidación de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Este enfoque integral, que conjuga la perspectiva normativa con la participación activa de todos los agentes implicados, sienta las bases para un cambio estructural en la mancomunidad, potenciando no solo la empleabilidad, sino también la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía.

- ✓ La Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre la promoción y ordenación del turismo, pero no define criterios para designar municipios turísticos.

o **Liderazgo**

La isla de Gran Canaria, a través de su Cabildo Insular, desde diciembre de 2021 pertenece a los declarados **“Destino Biosphere”** que tiene como objetivo avanzar hacia una mayor sostenibilidad atendiendo a tres pilares fundamentales: Medioambiental, económico y social.

Gran Canaria forma parte de estos destinos que incorporan, en su modus operandis, el desarrollo de estrategias públicas comprometidas con la sostenibilidad de la actividad turística en su conjunto. Pertener a este **“Destino Biosphere”** requiere del cumplimiento con los principios y las metas propuestas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las directrices de la Cumbre del Clima de París (COP 21), dentro de la colaboración con la Red Española para el Desarrollo Sostenible (SDSN – Spain) que establece objetivos concretos, identificables y medibles. Por su esfuerzo, como isla, en fomentar y apoyar la agricultura local y sus mercados de distribución; las

campañas de sensibilización y formación en el uso eficiente del agua y garantizar la protección de los derechos laborales en su amplitud.

Está situada entre los 15 destinos europeos donde hay un mayor número de alojamientos con certificación en sostenibilidad.

Pertenece, Gran Canaria, a una RED que une a los destinos comprometidos con la sostenibilidad y que implementa prácticas de apoyo al patrimonio natural y cultural, a los valores sociales y generadores de beneficios económicos para su comunidad a través de un uso más eficiente e innovador de sus recursos. Para todo ello, es necesario, en este proceso de gestión y certificación de sostenibilidad, la participación e implementación y corresponsabilidad de todos los actores: La Administración, las empresas, las personas trabajadoras, los clientes, la ciudadanía y las personas visitantes.

Todo ello, se articula a través del Cabildo Insular – Turismo de Gran Canaria – que ha sido la entidad que lidera este proceso de incorporación de esta iniciativa que busca la transformación del modelo turístico.

Es por lo que el liderazgo que se llevará a cabo en este **Plan Estratégico**, viene enmarcado en un acuerdo de Colaboración entre el Cabildo Insular de Gran Canaria a través de la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, Turismo, Consejería de Educación y Juventud, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Empresas vinculadas a los municipios y las Asociaciones Empresariales, Fundaciones, Ayuntamientos, Universidad, Centros de Formación Reglada y no Reglada: academias de Formación para el Empleo y la ciudadanía en general a través de sus asociaciones de vecinos, que los habitantes de la localidad puedan participen del modelo de comunidad que quieren y de su desarrollo económico.

Se propone una **Gobernanza** compartida y corresponsable entre Administraciones, Empresas, Asociaciones, Sindicatos y Ciudadanía.

El asociacionismo municipal e institucional entre todos los municipios que conforman la comarca norte, debe ser un requisito indispensable para un mejor aprovechamiento de las potencialidades que presentan los atractivos de la zona, con el objetivo de atender las demandas actuales de los turistas y las nuevas formas de turismo emergente (turismo rural, turismo cultural y actividades complementarias, como el senderismo, actividades acuáticas, deportivas, etc.). **Por lo tanto, es imprescindible diseñar y planificar estrategias conjuntamente en el ámbito público-privado mancomunado, para la mejora de una planificación estratégica** eficaz que sea sostenible y sostenida en el tiempo a la vez que flexible y adaptada a cada territorio.

La Mancomunidad, como administración pública, ostenta un papel primordial en la planificación turística debido a sus competencias, además de poder establecer canales directos con las empresas del sector en su ámbito de competencia. Y, por su parte, las entidades locales tienen la oportunidad de desarrollar un papel crucial en el sector turístico, ya que tienen un trabajo más directo con el turista o visitante. Además poseen una serie de competencias en materias con gran influencia en el turismo como la ordenación del suelo, el abastecimiento de agua, limpieza, seguridad, entre otros, además de las actividades de promoción e información al visitante (patronatos y oficinas de turismo municipales), siendo factor clave en la conformación y cualificación de los productos turísticos.

Se podrán abordar estas dificultades trazando nuevas líneas estratégicas encaminadas a **mejorar la estructura organizativa y de gestión** de la Administración, fomentar la cooperación público-privada para el desarrollo local en cada municipio de la mancomunidad, así como la ejecución de acciones que tengan como objetivo preservar y difundir entre los visitantes y la propia población local, los valores culturales, naturales y sociales de la zona.

¿Por qué la delimitación territorial escogida?

El Norte de Gran Canaria se ha consolidado, históricamente, como un todo que aglutina aspectos socioeconómicos y culturales comunes, enriquecidos por las singularidades de cada uno de sus municipios. En ellos se definen los recursos naturales, históricos, económicos, culturales y artísticos. Es por lo que la **Mancomunidad del Norte de Gran Canaria** se presenta como un escenario óptimo para llevar a cabo este Plan Estratégico de Empleo.

Podemos destacar diferentes razones tanto de tipo geográfico, económico, social como institucional. Si atendemos al **aspecto geográfico**, nos encontramos con una comarca territorial con una identidad y características comunes. Los municipios de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, tienen unas características socioeconómicas similares, como es el caso del peso del sector primario, el turismo rural y una economía menos diversificada que la que se desarrolla en otros municipios y en el área metropolitana.

En cuanto al **territorio** se refiere tienen una identidad compartida en los municipios del norte, esta afinidad favorece la cooperación y la aplicación de política comunes.

En cuanto a la estructura institucional, nos encontramos que está consolidada desde hace años e incluso, se han incorporado nuevos municipios.

El turismo puede ser entendido como una actividad complementaria y diversificadora de la economía local, e incluso como un elemento revitalizador de los cascos urbanos y de otras zonas de los municipios, actuando conjuntamente como municipios competidores-colaboradores. Al tener una estructura institucional consolidada en la parte administrativa y técnica compartida, la MMNGC reduce costes operativos, se facilita la gestión conjunta de los recursos y también, pueden diseñar e implementar proyectos integrados y coordinados, adaptándolos a cada municipio, según su peculiaridad, pero basados en la interoperación mancomunada para atender a las necesidades que subyacen en los municipios.

o **Delimitación del ámbito de actuación.**

Se presenta la propuesta para llevar a cabo un Plan Estratégico de Empleo, Turismo Sostenible y Actividades Complementarias en la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria enfocado a menores de 30 años.

Partimos de un contexto en el que, actualmente, “el colectivo juvenil es uno de los más vulnerables en el mercado de trabajo en España”, ya que, como explican las autoras investigadoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Judith González Santana y Carmen Grau Pineda en el artículo **“Los Retos del Empleo Juvenil en España”**, este colectivo “se enfrenta a dificultades para acceder y permanecer en un mercado laboral donde las condiciones de trabajo son precarias y no se ajustan a sus expectativas”. Este problema no es actual sino que tiene un carácter histórico, pero se agudizó de forma dramática con la crisis de 2008 y la que sobrevino con la pandemia de Covid-19. Las cifras hablan por sí solas: “después de la crisis de 2008, la tasa de paro juvenil se mantuvo elevada varios años, alcanzando cifras máximas de aproximadamente 58 % (16-24 años) y 40 % (16-29 años)”.

Esta tabla, cuya fuente es el SEPE, se muestra para , a grandes rasgos situar la evolución de la tasa de actividad, de empleo y de paro en la población menor de 30 años para justificar la necesidad de la puesta en marcha de este Plan Estratégico.

Es por lo que después del análisis de los datos recogidos, esperamos ver en esta propuesta una herramienta para el impulso del desarrollo social, económico y de empleo que pueda favorecer la generación de empleo y mejoras en la empleabilidad de la población joven de la comarca.

o **Modelo de Gobernanza**

La gobernanza del plan se basará en un enfoque participativo, colaborativo e inclusivo, garantizando la transparencia y la eficiencia en la toma de decisiones y la ejecución del plan. Es fundamental que todos los actores/actrices clave (personas empleadoras, trabajadores/as, administraciones locales, asociaciones, etc.) tengan voz en el proceso. La participación debe ser igualitaria y con perspectiva de género, se han de escuchar todas las voces independientemente de la raza, sexo, género, ect... todas sumamos. La Gobernanza, para poder ser instaurada, debe articularse bajo los principios de:

- **Transparencia:** Un canal de acceso abierto a la información y comunicación permanente.
- **Colaboración multinivel:** Es necesario que prime la coordinación entre los municipios, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, los agentes sociales, la ciudadanía, etc.
- **Corresponsabilidad:** Es vital la implicación activa de los actores sociales, económicos, ciudadanía, administraciones, etc.
- **Eficiencia:** Debe haber un uso proporcionado y racional de los recursos para lograr un impacto real en el empleo y una real redistribución de la riqueza.
- **Equidad Territorial:** Se hace una realidad prestar atención a la diversidad y especificidad de cada municipio para desarrollar, en armonía, al conjunto mancomunado.

La correcta ejecución de este Plan requiere una **gobernanza multinivel e integradora**, dada la variedad de actores implicados: Ayuntamientos 11, Cabildo Insular, Gobierno Autonómico, Empresariado del Sector Privado, La Comunidad Educativa, Asociaciones Juveniles, Organizaciones del Tercer Sector, Fundaciones, etc.

La estructura propuesta de Gobernanza sería flexible, adaptable y según el siguiente esquema organizativo y de colaboración previsto:

✓ **Liderazgo institucional:** La **Mancomunidad del Norte de Gran Canaria** actuará como ente Coordinador principal. La Presidencia de la Mancomunidad, que es rotatoria entre alcaldías anualmente, asumirá la dirección política del Plan, garantizando el compromiso de todos los Ayuntamientos. Se creará una **Comisión Política** del Plan compuesta por los 11 alcaldes/alcaldesas o concejales delegados, que se reunirá **semestralmente** para evaluar avances y acordar ajustes mayores de estrategia.

Oficina Técnica del Plan: Su ubicación física será en el municipio de Arucas y dependerá orgánicamente de la Gerencia de la Mancomunidad. Estará integrada por un equipo técnico multidisciplinar: un/a **director/a de proyecto**, especialistas en empleo y

desarrollo local, un técnico/a de orientación laboral, técnica/o en formación, un agente de igualdad, y personal administrativo de apoyo. Esta Oficina será responsable de la gestión diaria: coordinación de actividades, seguimiento de indicadores, elaboración de informes de progreso y justificación de subvenciones. Trabjará en red con los **técnicos municipales** de cada ayuntamiento, AEDL's o Técnicos de Empleo Locales, asegurando la puesta en práctica, la interacción y la transparencia del Plan en todo el territorio.

Mesa Comarcal de Empleo Joven: Será el órgano de participación y coordinación estratégica. Estará conformada por: Representantes de la Mancomunidad Presidencia y Gerencia, el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, y La Consejería de Educación/Juventud, el **Servicio Canario de Empleo** como Dirección provincial y los técnicos representantes designados, los representantes de las Asociaciones empresariales, los sindicatos más representativos, y los **portavoces de la juventud, que estarían** representados uno de cada municipio designado de entre los participantes del Plan, o a través de consejos locales de juventud. Esta Mesa se reunirá **trimestralmente** para intercambiar información, promover sinergias y resolver los atolladeros que puedan encontrarse. Actuará, esta mesa, como un espacio para garantizar la alineación del Plan con otras políticas: por ejemplo, con la **Estrategia Española de Activación para el Empleo** y el Plan de Garantía Juvenil Plus a nivel estatal, con los programas operativos del Fondo Social Europeo (ESF+), y con los planes insulares tales como el **Plan Estratégico de Gran Canaria** y los planes autonómicos de empleo joven. Esta mesa permitirá, también, canalizar recursos adicionales como son los programas específicos PFAEs, NOE, Cataliza, programas de Segunda Oportunidad, impulsados por el Gobierno de Canarias para la mejora de la empleabilidad y la formación de la población juvenil, en este caso; mediante la Mesa de reunión, se podrá pedir ampliar o adaptar esos programas a la realidad comarcal, que es lo deseable debido a la peculiaridad de cada territorio.

Rol del Cabildo de Gran Canaria: El Cabildo, como gobierno insular, será un aliado fundamental. Participará en la Mesa Comarcal a través de sus consejerías de Empleo, Turismo, Juventud y Desarrollo Económico. Su papel incluye: cofinanciar económicamente algunas líneas, aportando fondos del FDCAN o fondos propios para proyectos de turismo rural o energías renovables en municipios norteños; prestará Asistencia Técnica a través del personal de la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo (SPEGC) apoyando al emprendimiento, El personal de La Consejería de Turismo

de Gran Canaria para impulsar el marketing de los nuevos productos turísticos; y la ejecución conjunta de programas: se espera que el Cabildo incorpore al Norte en sus programas de empleo insular, como los NOE, que ya contratan jóvenes en proyectos cabildicios, garantizando que haya plazas en dichos programas, para los jóvenes habitantes de municipios del Norte, buscando la viabilidad de dónde se llevará a cabo, facilitando la movilidad, las infraestructuras, etc. Asimismo, el Cabildo, puede facilitar convenios marco con Universidades, Cámaras de Comercio u otras entidades que beneficien a todos los Ayuntamientos, evitando la negociación individual y colaborando y coparticipando en la creación de mejoras conjuntas en la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria.

Colaboración Intermunicipal: Se promoverá, entre los 11 Ayuntamientos, una dinámica de cooperación en vez de competencia que se realizará a través de la estructura mancomunada, por la cual compartirán recursos tanto a nivel económico, como humano, tal sería como ejemplo el caso de un formador/a contratado por la Mancomunidad que pueda rotar impartiendo cursos en varios pueblos. Se crearán grupos de trabajo temáticos a nivel técnico, por ejemplo, un grupo de “turismo” con Técnicos de Turismo de cada Ayuntamiento y del Cabildo, para coordinar las acciones encaminadas hacia el Turismo Sostenible; otro grupo de “formación” con los Técnicos/as AEDL’s para planificar los cursos comarcales, etc. Esta articulación horizontal asegurará coherencia y evitará duplicidades: todos los municipios avanzarán en la misma dirección, con adaptaciones locales, que son fundamentales, y sin perder de vista la estrategia común.

Sector privado y tejido asociativo: La colaboración con las **empresas** será promovida activamente. Se firmarán acuerdos con empresas locales, por ejemplo, con las Queserías, con las cooperativas de agricultores, y con las grandes y emblemáticas empresas del norte por ejemplo, La Fábrica de Ron Arehucas, la empresa heladera Kalise, para la contratación de jóvenes en prácticas o primeros empleos, que puedan ser incentivados por las distintas líneas de subvenciones a través del Gobierno autonómico gestionado por el Servicio Canario de Empleo. También, se implicará a las distintas **Asociaciones Empresariales** y a la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Noroeste de Gran Canaria. Como ya se ha visibilizado la problemática sobre el desempleo y la precariedad juvenil en la zona, será muy enriquecedor difundir las iniciativas del Plan entre el empresariado y estimular a su participación ya sea a través

de la participación en ferias de empleo, a participar en los planes formativos de formación dual para la realización de prácticas del estudiantado, etc. Por otro lado, las **ONGs – Tercer Sector- y asociaciones juveniles** locales como los scouts, las asociaciones culturales, los club y/o asociaciones deportivas, colaborarán en la captación de jóvenes beneficiarios, y para colaborar como voluntariado, por ejemplo, en acciones de reforestación y ,en aportar la voz juvenil al seguimiento del Plan.

Se buscará la complementariedad con otros proyectos comunitarios: por ejemplo, si alguna ONG desarrolla un proyecto de inclusión juvenil con fondos europeos en la zona, se integrará en la Mesa para sumar esfuerzos.

Coordinación con el Gobierno Autonómico y el Gobierno Estatal: Más allá del SCE, se mantendrá contacto con las delegaciones del Ministerio de Trabajo y del Instituto de la Juventud (Injuve) para estar alineados con iniciativas nacionales. El Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, servirá de marco de referencia para atraer parte de esos recursos al Norte. Por ejemplo, se solicitará la declaración del Norte como **“Proyecto Territorial de Empleo Juvenil”** y se desarrollará como proyecto piloto dentro de Garantía Juvenil Plus, con lo cual se podrían recibir fondos adicionales y asistencia metodológica para su puesta en práctica. Asimismo, se coordinará con el **Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC)** para canalizar fondos estatales específicos a las necesidades y peculiaridades del Norte de la isla.

Mecanismos de gestión y transparencia: El Plan contará con un **Sistema de Información y Seguimiento** centralizado, posiblemente una plataforma digital compartida, que estará accesible en la sede electrónica de la Mancomunidad, donde se puedan registrar los participantes, se publiquen ofertas de empleo, se informe sobre la planificación de los cursos que se van a impartir, etc.

Esto permitirá evaluar, en tiempo real, el progreso hacia las metas. Para facilitar el acceso la transparencia de lo expuesto, se publicarán boletines anuales con los resultados y, la ciudadanía, podrá consultar el grado de ejecución de las acciones planteadas que por ejemplo, puedan se expuestas en un dashboard público con indicadores clave conseguidos y por conseguir. La gobernanza incluirá procedimientos de ajuste: si algún objetivo propuesto queda sin llevar a cabo, o por el contrario, no se desarrolla como se ha planteado, la Comisión Política puede reorientar presupuestos entre líneas y/o reprogramarlos, o si surgen oportunidades de nuevos proyectos , a través de nuevos fondos, como por ejemplo, los Next Generation, la Oficina Técnica , pueda

aprovechar esta línea y preparará propuestas para seguir avanzando en la mejora de la empleabilidad de la población, siempre con la mirada puesta en la adaptación singular de cada territorio y pensado en su conjunto.

Este planteamiento de gobernanza podrá garantizar que todas las instituciones “remen” en la misma dirección, siendo el Timón la Mancomunidad y el motor de apoyo el Cabildo de Gran Canaria, que también asegurará su participación a nivel financiero, técnico y político; al más alto nivel, su consejero de Empleo integrará la Mesa, lo que reforzará significativamente las capacidades locales. La colaboración interinstitucional hará posible la concentración de esfuerzos: crear sinergias y generar espacios donde los diferentes agentes involucrados interactúen, desde la escucha y el respeto. Esta coordinación vertical y horizontal es clave para el éxito de un plan de estas características.

ESTRUCTURA

o **Perspectiva de Género**

La perspectiva de género es un eje fundamental dentro del plan, ya que hay determinados sectores en los que, históricamente, ha habido una participación menor de la mujer y con una marcada precarización laboral y desigualdad en las condiciones de trabajo, como es el caso del Turismo, la agricultura, las ocupaciones de guías de turismo, etc, si bien, han estado más presentes en ocupaciones más relacionadas con el ámbito de la limpieza, la hostelería y, en actividades relacionadas con el comercio y la atención al público. Para garantizar una equidad efectiva, fomentando un entorno laboral más igualitario y libre de discriminación de género, el plan incluirá las siguientes estrategias y acciones clave:

- ✓ Diagnóstico inicial de brechas de género en los sectores productivos tales como la hostelería, la agricultura, el turismo, etc.

- ✓ Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, asegurando que tanto hombres como mujeres puedan integrarse en los sectores productivos relacionados con el turismo sostenible y las actividades complementarias en igualdad de condiciones.

- ✓ Promover medidas de acción positiva para corregir las desigualdades.

- ✓ Eliminación de la brecha salarial y mejora de condiciones laborales, impulsando políticas que promuevan contratos estables, flexibilidad en cuanto a la conciliación y salarios dignos.

- ✓ Promoción de la corresponsabilidad en los cuidados familiares, fomentando la implicación de los hombres en tareas tradicionalmente asociadas a las mujeres.

- ✓ Capacitación en igualdad de género, proporcionando formación específica sobre derechos laborales, corresponsabilidad y equidad en el empleo.

- ✓ Desarrollar programas de formación y sensibilización sobre igualdad de género.

- ✓ Fortalecimiento del liderazgo femenino en el sector, promoviendo el acceso de las mujeres a puestos de dirección y toma de decisiones en empresas y cooperativas agrícolas, de turismo, etc.

- ✓ Protección contra la violencia y el acoso laboral, implementando protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de discriminación o abuso en el ámbito laboral.
- ✓ Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de género.
- ✓ Desarrollar protocolos para prevenir violencia de género y acoso laboral.
- ✓ Asegurar una participación equilibrada en la gobernanza del plan.
- ✓ La perspectiva de género se presenta como un hilo conductor en todas las fases del plan, desde la identificación de necesidades hasta la evaluación de los resultados. Para ello se propone:
- ✓ Análisis de la situación de género en la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria:

Realizar un análisis exhaustivo sobre las brechas de género existentes en la región, como las diferencias en el acceso al empleo, los salarios, las oportunidades de formación y las condiciones laborales en el sector agrario, de turismo, etc.

- o Recoger datos desglosados por género, edad, para entender las desigualdades y diseñar acciones específicas para superarlas.
- ✓ Diseño de medidas para reducir las brechas de género:
 - o Asegurar que las mujeres tengan acceso igualitario a los programas de formación y que se fomente su participación en roles de liderazgo o supervisión en el sector agrícola, turístico, economía circular, etc.
 - o Promover políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, que puedan beneficiar tanto a mujeres como a hombres, pero especialmente a las mujeres, quienes tradicionalmente asumen más responsabilidades de

cuidado no remunerado.

- ✓ Sensibilización y formación sobre igualdad de género:
 - o Inclusión de un módulo específico y práctico en la formación, de todas las acciones formativas, que trate sobre violencia de género, equidad en el lugar de trabajo y el impacto de las discriminaciones de género en la vida laboral.

- ✓ Garantía de una representación equitativa en los grupos de trabajo:
 - o Tanto en los grupos de trabajo como en las comisiones de seguimiento del plan, se incluirá una representación equilibrada entre hombres y mujeres, con una clara estrategia para fomentar la participación femenina en puestos clave de decisión y liderazgo.

FASE 2: MISIÓN, VISIÓN y VALORES

2.1 Introducción

El diseño de un Plan Estratégico debe incluir necesariamente una definición precisa de su misión, visión y valores, así como los pilares para la implementación de las diversas acciones descritas en él. Estos principios rectores deben estar en consonancia con los documentos estratégicos previamente adoptados, a fin de mantener una línea de trabajo definida y objetivos claros y concisos. Mantener una trayectoria coherente en las acciones diseñadas también contribuirá al logro de los resultados esperados. Por lo tanto, la misión y la visión que guiaron el desarrollo de este plan estratégico para la mejora de la empleabilidad y la economía son las siguientes:

2.2 Misión

La misión de Plan Estratégico de Empleo , Turismo Sostenible y Actividades Complementarias en la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, es desarrollar una oferta turística diferenciada y sostenible, basada en los recursos endógenos del norte de Gran Canaria, con un enfoque participativo, en el que se incluyan también, las herramientas digitales y que sea respetuoso con el entorno. Se espera que de respuesta a las necesidades de formación, empleo y en general, a las necesidades cotidianas de la población menor de 30 años y que su alcance sea para mejorar la vida de la gente que allí habita colaborando con las personas autónomas, las pequeñas empresas, los agricultores y los demás profesionales que participan en la comunidad, cooperando y acompañándose para un desarrollo colaborativo y respetuoso con el privilegiado entorno en el que viven y que puedan generar riqueza y la distribución de la misma en la propia comunidad.

2.3 Visión

Ser un referente, a través de las acciones relacionadas con la formación y el empleo, en turismo sostenible, inteligente y auténtico en Canarias, en las actividades complementarias, integrando patrimonio, naturaleza y bienestar desde un enfoque centrado en la ciudadanía, en las empresas, y contando con la participación de todos los agentes, teniendo en cuenta los principios de eficacia, eficiencia, redistribución de la economía y agilidad en la prestación de los servicios.

2.4 **Valores**

- Respeto a la naturaleza, la identidad del lugar y sus gentes.
- Crecimiento económico equilibrado.
- Redistribución de la riqueza y equidad.
- Innovación y reducción de la huella de carbono.
- Integración de la economía circular y el reciclaje.
- Utilización de los medios naturales para conservar las tradiciones y el arraigo de la población.
- Colaboración para el desarrollo de este plan estratégico de empleo.

BIBLIOGRAFÍA

Infonorte Digital

<https://infonortedigital.com/art/179051/la-mancomunidad-aprueba-el-presupuesto-de-2025>

<https://infonortedigital.com/art/182530/se-amplia-el-plazo-de-la-bolsa-de-empleo-y-trabajo-en-la-cumbre>

SCE Políticas activas de empleo

https://www.gobiernodecanarias.org/empleo/sce/principal/informacion_y_contacto/acerca_de/politicas_activas_de_empleo.html

Los retos del empleo juvenil

1.- <https://www.ulpgc.es/noticia/2025/03/06/dos-investigadoras-ulpgc-desgranar-conversation-retos-del-empleo-juvenil-espana>

2.- <https://theconversation.com/los-retos-del-empleo-juvenil-en-espana-247885>

Periódico Digital La Provincia.

<https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2025/01/07/tasa-desempleo-galdar-rebaja-segundo-113176647.html>

Ayuntamiento de Gáldar

<https://www.galdar.es/>

Fuente. [Gevic.net](https://www.gevic.net)

OBECAN: Es un organismo del Gobierno de Canarias, que orienta al Gobierno en materia de empleo y formación profesional con el fin de facilitar la planificación y programación de acciones que permitan la permanente adecuación de los trabajadores a las exigencias cambiantes del mercado de trabajo.

ISTAC: El Instituto Canario de Estadística (ISTAC), es el órgano central del sistema estadístico autonómico y centro oficial de investigación del Gobierno de Canarias, creado y regulado por la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), y que entre otras, le asigna las siguientes funciones:

- Proveer información estadística: El ISTAC tiene entre sus objetivos proveer, con independencia técnica y profesional, información estadística de interés de la CAC atendiendo a la fragmentación del territorio y a sus singularidades y cumpliendo con los principios establecidos en el Código de Buenas Prácticas de la Estadísticas Europeas.
- Coordinar la actividad estadística pública: El ISTAC es el organismo responsable de la promoción, gestión y coordinación de la actividad estadística pública de la CAC, asumiendo el ejercicio de la competencia estatutaria prevista en el artículo 30, apartado 23, del Estatuto de Autonomía de Canarias.

REACTIVA: CANARIAS: ¿Cuál es la función del proyecto? Generar una herramienta que tenga la potencialidad de transformar la economía y por qué no, la sociedad y el futuro de nuestras islas y de las personas que viven en ella, facilitando espacios para realizar el trabajo compartido y establecer espacios de intercambio con las personas que trabajan y conocen su territorio, donde se crucen las miradas para elaborar una foto común o un diagnóstico del que partir para ir caminando hacia un futuro común.

FUNCATRA: La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), es una entidad creada por el Gobierno de Canarias al amparo de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias. Funcatra no persigue fin lucrativo alguno y sus beneficiarios son todas aquellas instituciones, asociaciones, entidades y personas físicas en las que hayan de revertir las actividades de promoción del trabajo. Funcatra ha desarrollado diferentes proyectos y actividades complementarias a la labor de intermediación laboral, orientación y empleo, como son las propias de su naturaleza como Agencia de Colocación y también las derivadas de la gestión del Observatorio Canario del Empleo y la Formación (OBECAN). También realiza la gestión, control y seguimiento de las subvenciones en materia de formación continua del Servicio Canario de Empleo.

INE: El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, es el organismo encargado de producir las estadísticas oficiales del país. Su labor es fundamental porque las estadísticas que entrega sirven, principalmente, de apoyo para que el Estado implemente políticas públicas (Son acciones que aplica un gobierno, para dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, por ejemplo: carreteras, empleo, áreas verdes, etc.) que vayan en beneficio de la población, donde las personas tanto del ámbito público como privado puedan tomar decisiones basadas en información.